

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Mamayev Bahodirjon Nosirovich	<i>AIQI, Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrasida mudiri, dotsenti, i.f.n.</i>
Qo'ziboyeva Shaxodat Umrbek qizi	<i>AIQI, 4-bosqich 203-guruh talabasi</i>
Xasanova Mohina Sherzod qizi	<i>AIQI, 4-bosqich 203-guruh talabasi</i>

Annotatsiya	Ushbu maqolada reklama xizmatlari bozoridagi raqobatchilar o'rtasidagi yuqori raqobat tufayli onlayn reklama agentligini targ'ib qilish uchun reklama va jamoatchilik bilan aloqalar vositalaridan foydalanish zarurati bilan bog'liq masalalar bayon etilgan.
--------------------	--

Kalit so'zlar:	Reklama, bozor, xizmat, mijoz, kompaniya, talab, taklif, baho, reklama beruvchi, reklama tarqatuvchi, reklama ishlab chiqaruvchi, reklama iste'molchilari
-----------------------	---

Kirish

Bugungi kunda reklama xizmatlari bozori jadal rivojlanmoqda, reklama xizmatlariga talab ortib bormoqda va bozor ishtirokchilari soni sezilarli sur'atlarda o'sib bormoqda. Hozirgi vaqtda biznes va iqtisodiyotning rivojlanish tendentsiyalari ko'p jihatdan kompaniyalarni o'z biznesini ilgari surish va yangi mijozlarni topish uchun, Internet-marketingga ixtisoslashgan reklama agentliklari bilan bog'lanishga undaydigan onlayn Internet tarmog'i bilan chambarchas bog'liq.

Reklama xizmatlari bozori bugungi kunda jadal rivojlanmoqda va ko'plab kompaniyalar rivojlanishining eng muhim katalizatorlaridan biri hisoblanadi. Rivojlanishning ushbu bosqichida reklama xizmatlari bozori jiddiy sifat o'zgarishlarini boshdan kechirmoqda, chunki har yili eng yangi texnologiyalar va bozor o'zgarishlarining ta'siri uning o'ziga xos xususiyatlariga yanada ta'sir qilib kelmoqda.

Ushbu band doirasida reklama bozorini ba'tafsil tahlil qilish, shuningdek, bugungi kunda onlayn reklamaning tobora ommalashib borayotganini ommaga tushuntirish kerak.

Reklama bozori - bu reklama xizmatlariga bo'lgan talab va taklif uchrashadigan va ularning qiymati paydo bo'ladigan nuqta. Reklama bozori reklama faoliyati nazariyasi va amaliyoti iqtisodiyotning alohida tarmog'i bo'lib, uning doirasida ushbu bozor sub'ektlari bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lib, ular reklama beruvchilar, reklama ishlab chiqaruvchilar, reklama tarqatuvchilar va reklama iste'molchilari tomonidan taqdim etiladi.

Shuningdek, keng ma'noda reklama bozori o'ziga hos ta'rifi ega, ya'ni reklama bozori aholining reklama xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga mo'ljallangan ijtimoiy institutdir. Ushbu bozor ijtimoiy tizimning bir qismi sifatida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarning o'zgarishi bilan parallel ravishda rivojlanadi. Shunday qilib, "reklama bozori" kabi tushuncha keng tizim bilan ifodalanadigan toifa sifatida ham harakat qiladi.

O'zbekistonda reklama bozori yaxshi muvofiqlashtirilgan mexanizmga ega bo'lib, uning barcha harakatlari o'zaro bog'liqdir. Uning ishlashini ba'tafsilroq o'rganish uchun bozor tuzilishini o'rganish kerak. Bu tovar ishlab chiqaruvchilar va boshqa iqtisodiy agentlarning reklama tarqatish ehtiyojlari - va ularning reklama mahsulotini ishlab chiqarish jarayoni uchun to'lash qobiliyati bilan juda chambarchas bog'liq.

Agar reklama jarayoni yagona rasm sifatida qaralsa, reklama beruvchilar reklama vositachilarining xizmatlariga murojaat qiladilar, ularning yordami bilan reklama tarqatish vositalari orqali ularning xabarlarini potentsial mijozlarga, ularning maqsadli auditoriyasiga etib boradi.

Reklama jarayonining asosiy ishtirokchilari sifatida quyidagi o'yinchilarni aniqlash mumkin:

Reklama beruvchi - tashkilot va kompaniyalar, reklama jarayonining tashabbuskori bo'lgan jismoniy shaxslar reklama xizmatlari uchun haq to'lash uchun javobgardirlar.

Aniqlanishi kerak bo'lgan reklama bozorining navbatdagi sub'ekti reklama vositachilari - reklama kompaniyasini ishlab chiqish, reklama mahsulotlarini ishlab chiqarish va / yoki reklama ma'lumotlarini tarqatish vositalariga joylashtirish bilan shug'ullanadigan mustaqil kompaniyalar.

Reklama vositachilariga reklama agentliklari, xaridor agentliklari va sotuvchi agentliklar kiradi.

Reklama agentliklari - vositachilar orasida eng ommabop bo'lib, reklama strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

Ommaviy axborot vositalarining xaridorlari, o'z navbatida, reklama maqsadida reklama tarqatish vositalarida reklama maydonini sotib olish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadilar. Reklama vositalari egasi nomidan sotish uchun mediasellers - reklama vositalarining reklama maydonini sotadi.

Reklamani tarqatish vositalari - reklama xabarlarini maqsadli auditoriyaga etkazish uchun joy va vaqtni ta'minlaydigan jismoniy yoki yuridik shaxslar.

Bugungi kunda, yuqorida aytib o'tilganidek, reklama xizmatlari bozori jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. O'zbekistonda aloqa agentliklari ma'lumotlariga ko'ra

pandemiya davridan so'ng reklama va raqamli iqtisodiy tez sur'atlarda rivojlanib ketdi. Bunga sabab onlayn va elektron hujjatlar almashinuvini tushunishimiz mumkin.

Reklamaning maqsadlari iste'molchini xabardor qilish, ishontirish, shuningdek, xizmat haqida eslatishni o'z ichiga oladi. Uning asosiy xususiyati maqsadli auditoriyaga bevosita, shaxssiz murojaat qilishdir.

O'z navbatida, jamoatchilik bilan aloqalar jamoatchilik bilan muloqotni yo'lga qo'yish orqali iste'molchining kompaniya va uning faoliyati haqidagi tasavvurida uyg'unlikka erishishga yordam beradi, bu esa kompaniyaning muhim nomoddiy boyligi – obro'sini mustahkamlashning asosiy omili hisoblanadi.

Bugungi kunda internet reklama agentliklari mavjud bo'lgan bozor sharoitida ushbu vositalar bir-birini mukammal ravishda to'ldirishi haqidagi farazni xulosa qilish va tasdiqlash uchun reklama va jamoatchilik bilan aloqalar maqsadlarini kuzatish muhimdir.

Shunday qilib, Internet-reklama agentligining faoliyati yaxshi muvofiqlashtirilgan tuzilma bo'lib, u mijozlarning reklama kampaniyalarining samaradorligini ta'minlaydi, shuningdek, bunday agentliklarning xizmatlariga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, OLX (inglizcha Onlayn Exchange - onlayn almashinuv) - bu tovarlar va xizmatlarni sotib olish, sotish yoki almashish uchun odamlarni birlashtiradigan onlayn e'lonlar platformasi. E'lonlar "Bolalar dunyosi", "Ko'chmas mulk", "Transport", "Transport uchun ehtiyot qismlar", "Ish", "Hayvonlar", "Uy va bog'", "Elektronika", "Biznes va xizmatlar" kabi toifalarga bo'linadi, "Moda va uslub", "Xobbi, bo'sh vaqt va sport", "Bepul bering" va "Almashtirish" 2018-yil holatiga ko'ra, OLX Internet kompaniyasining 35 ta shtab-kvartirasi Buenos-Ayres, Kiyev, Poznan, Toshkent, Buxarest, Sofiya, Pekin, Olma-Ota, Mumbay va boshqa shaharlarda joylashgan. OLX saytlariga har oy 40 dan ortiq mamlakatlardan 330 milliondan ortiq kishi tashrif buyuradi.

OLX brendi 2006 yilning mart oyida ikki fransuz tadbirkorlari - Fabris Grinda va Alejandro Oksenfordo tomonidan asos solingan. OLX Hindiston bilan faol ish boshladi: o'sha paytda u dunyodagi eng dinamik bozorlardan biri edi. 2007 yilda kompaniya rus tilida so'zlashuvchi bozorga kirdi. 2010 yilda OLX Naspers media guruhining bir qismiga aylanadi. 2012-yilda Martin Shipbauer (hozirgi OLX guruhi bosh direktori) OLX jamoasiga qo'shiladi.¹ Shunday qilib, mijozlar o'rtasida taqsimlash quyidagicha:

savdo - 35%;

Internet-biznes - 20%;

go'zallik va salomatlik - 20%;

ko'chmas mulk va qurilish - 15%;

turizm - 5%;

boshqalar - 5%

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida reklama bozori tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Bunga sabab mahsulotlar va ishlab chiqarish hajmi ko'paygani va Prezidentimizning tadbirkorlik faoliyatiga keng yo'l ochib bergani desak yanglishmaymiz.

¹ 2013-yil mart oyida saytning ruscha versiyasi Avito.ru bilan birlashtirildi.

Birgina misol qilib keltirishim mumkin, hozirgi kunda barcha do'kon va savdo shahobchalarida sotilayotgan "Coca-cola" salqin ichimligi o'zining 40-45% foiz daromadini reklama uchun sarf qilgan ekan. Bu "Coca-cola" kompaniyasining reklamaga bergan judayam katta e'tiborini ko'rsatib bermoqda. Bu birgina O'zbekiston davlatida emas, balki butun jahon bo'ylab "Coca-cola" kompaniyasining nufuzi va marketing tizimi yaxshi rivojlanganini bildiradi. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan "Artel" nomi ostidagi maishiy texnika mahsulotlari ham tezda o'z ornini egallab oldi o'zimizning ichki bozorda, hamda chet davlatlari asosan qo'shni mamalakatlarga ham o'zimizda ishlab chiqarilgan maishiy texnikalarni eksport qilib kelmoqda. Inson psixologiyasi shundayki ko'rgan va maqtalgan narsaga qiziqishi kuchli bo'ladi, shu sababli reklamani o'zni benihoya katta. Tovar va mahsulotning sotish jarayonida. Toshkent city turar joy mahmuasida ko'p qavatli uylar bino qilindi, ushbu binolar narh navosi baland, lekin "Uy sotib oling va Mayk Taysonga qo'shni bo'ling" deb reklama qilinganidan so'ng haridorlar soni keskin ko'payib ketdi, ammo ohirida yolg'on bo'lib chiqdi ushbu gaplar. Bu bilan reklama qilinayotgan hamma tovar-mahsulot 100% sifatli yoki aniq bo'lmaydi, albatta bu yolg'on reklamaga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ageev, A.V. Reklama bozori haqida tushuncha va asosiy ma'lumotlar. Reklama faoliyati nazariyasi va amaliyoti. [Elektron resurs] // Reklama sanoati. URL:[http://adindustry.ru/doc/1134\(14.04.2017 dan foydalanilgan\)](http://adindustry.ru/doc/1134(14.04.2017%20dan%20foydalanilgan))
2. Antonov, L.V. Reklama bozorida tadbirkorlik faoliyatining xususiyatlari / L.V. Antonov //Ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar va jarayonlar/L.V. Antonov. - 2011. - No 8. - B. 9-12.
3. Kozyrev, M.A. Zenit: Rossiya reklama bozori kutilganidan yaxshiroq holatda [Elektron resurs]//.Adindex.rujurnali-2016-URL: <https://adindex.ru/news/tendencies/2016/12/6/156491.phtml>
4. Yusupov, N. S. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. PEDAGOGS, 59(1), 202-207.
5. Давидова Д. Т. СУФУРТАДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕЗОHLАРИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 56-62.
6. Mamayev B.N. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA RAQAMLI MARKETING ELEMENTIDAN BIRI INTERNET-REKLAMADAN FOYDALANISHNING TENDENSIYALARI Vol. 1 No. 8 (2022): O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI /
7. Mamayev B.N. O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHIT JOZIBADORLIGINI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI International scientific journal "Interpretation and researches" Volume 1 issue 20 | ISSN: 2181-4163 | UIF-2023: 8.2